

Figur 34. Foroven byder bestyreren Henning Jørgensen velkommen. I forgrunden ses i midten hovedpersonen og til højre Lone Gross. På nederste billede genkendes Lisbeth Fogh Olsen (i pink) og bag hende ego (JOP) og Jens Knude. Midt i billedet ses astronomerne Åke Nordlund (hvid skjorte) og Per Kjærgård i samtale med Bertil Dorch, senere chef for Syddanmarks Universitetsbibliotek.

Figur 37. Fra forfatterens afskedsreception fra Astronomisk Observatorium september 1999 i Rockefellerkantin. Øverst ses fra bestyrerens velkomst fra venstre: bestyrer Henning Jørgensen, Leif Hansen, NN , Poul Martin Hejlesen, NN , Leif Helmer og JOP. Nederst: Erik Heyn Olsen, NN , Henning Jørgensen, Hejlesen, Helmer, JOP belæsset med gaver, og Erik Høg.

Receptioner og andre fejring var blandt de mange gode og morsomme forløb gennem Rockefellerperioden. Men naturligvis var langt fra alt den rene idyl. Der forekom pladsmangel, omrokeringer, sparerunder og de øvrige ubehageligheder, som enhver vil møde på et universitet. Men mon ikke alle alligevel har adskillige smukke minder fra Rockefellertiden?